

UDC: 347.934(045)(575.1)

QONUN VA CHEGARALAR ORALIG'IDA: XALQARO OILA MUNOSABATLARINING MURAKKABLIK LARI

Risolat Abdullayeva

Qarshi tuman adliya bo'limi boshlig'i

Sudyalar oliy maktabining mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0000-0003-2729-526

e-mail: risolatabdullayeva77@gmail.com

***Annotatsiya:** mazkur maqolada chet el elementi bilan murakkablashgan oilaviy-huquqiy munosabatlarning huquqiy tartibga solinishi tahlil etilgan. Xalqaro xususiy huquqda chet el elementi tushunchasi, uning huquqiy munosabatlarga ta'siri, doktrinal va amaliyot nuqtai nazaridan mazmunan yoritilgan. Shuningdek, xalqaro konvensiyalar va milliy qonunchilikdagi qiyosiy tahlil asosida mavzuning dolzarb jihatlari ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Xalqaro xususiy huquq, chet el elementi, oilaviy munosabatlar, kollizion normalar, yurisdiksiya, transchegaraviy munosabatlar, xalqaro konvensiyalar.*

МЕЖДУ ЗАКОНОМ И ГРАНИЦАМИ: СЛОЖНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Рисолат Абдуллаева

Начальник управления юстиции Каршинского района

Независимый соискатель Высшей школы судей

***Аннотация:** в статье анализируется правовое регулирование семейно-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. С доктринальной и практической точек зрения всесторонне освещено понятие иностранного элемента в международном частном праве, его влияние на правоотношения. Также на основе сравнительного анализа международных конвенций и национального законодательства раскрываются актуальные аспекты темы.*

***Ключевые слова:** Международное частное право, иностранный элемент, семейные отношения, коллизионные нормы, юрисдикция, трансграничные отношения, международные конвенции.*

(4th international scientific and practical conference)

BETWEEN LAW AND BORDERS: THE COMPLEXITIES OF INTERNATIONAL FAMILY RELATIONS

Risolat Abdullayeva

*Head of the Karshi District Justice Department
Independent Researcher of the Higher School of Judges*

Abstract: *this article analyzes the legal regulation of family-legal relations complicated by a foreign element. The concept of a foreign element in private international law, its impact on legal relations, is comprehensively covered from a doctrinal and practical point of view. Also, the current aspects of the topic are revealed based on a comparative analysis of international conventions and national legislation.*

Keywords: *Private international law, foreign element, family relations, conflict of laws rules, jurisdiction, cross-border relations, international conventions.*

Jahon miqyosida globallashuv jarayonlarining kuchayishi, davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va huquqiy aloqalarning kengayishi natijasida turli fuqarolikga mansub shaxslar o'rtasidagi oilaviy munosabatlar tobora ortib bormoqda. Shu bilan birga, bunday munosabatlarda ishtirok etuvchi shaxslardan biri chet el fuqarosi bo'lgan yoki huquqiy fakt davlat chegarasidan tashqarida sodir bo'lgan holatlarda mazkur munosabatlar xalqaro xususiy huquq doirasiga kiradi.

Oilaviy-huquqiy munosabatlarda chet el elementining mavjudligi nafaqat qonuniylik, balki yurisdiksiya va huquqiy normalar tanlovi masalalarida ham turli muammolarni keltirib chiqaradi. Mazkur murakkabliklar qonunchilik tizimlaridagi farqlar, huquqiy ta'rif va tamoyillardagi nomutanosibliklar, shuningdek, xalqaro shartnomalar va milliy qonunchilik o'rtasidagi uyg'unlik darajasi bilan bog'liqdir.

Bu munosabatlarning samarali huquqiy tartibga solinishi xalqaro xususiy huquqda kollizion normalarni to'g'ri qo'llash, davlatlar o'rtasidagi xalqaro shartnomalarni aniq anglash va tatbiq etish, shuningdek, mamlakat ichidagi qonunchilikni takomillashtirish orqali ta'minlanadi. Shu sababli, chet el elementi bilan murakkablashgan oilaviy munosabatlarni chuqur o'rganish va ularning huquqiy tartibga solinishini tizimli tahlil qilish bugungi kunda huquqshunoslik sohasiga oid dolzarb masalalardan biridir.

Xalqaro xususiy huquqning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida chet el elementi bilan murakkablashgan oilaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga solish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Bunday munosabatlar fuqarolik huquqi va oila huquqi chegarasida joylashgan bo'lib, ular xalqaro xususiyat kasb etganida yuridik murakkabliklar, yurisdiksiyani aniqlash, huquqni tanlash, huquqiy himoya masalalari ko'ndalang bo'lib chiqadi. Xususan, turli davlat fuqarolari o'rtasida nikoh tuzish, ajralish, farzandlikka olish, aliment majburiyatlari, umumiy mol-mulk masalalari kabi

(4th international scientific and practical conference)

holatlarda turli huquqiy tizimlar to'qnash keladi. Bu esa huquqiy munosabatlarga yuksak darajadagi e'tiborni talab qiladi.

Chet el elementi tushunchasi huquqiy adabiyotlarda turlicha ta'riflangan bo'lib, u huquqiy munosabatning subyektlari, obyektlari yoki yuridik faktlaridan biri chet davlatga bog'liq bo'lgan holatlarda yuzaga keladi. Masalan, O'zbekiston fuqarosining Fransiya fuqarosi bilan nikoh tuzishi, bolaning chet elda tug'ilishi yoki ota-onaning turli davlat fuqarosi bo'lishi ana shunday munosabatlarning tipik ko'rinishlaridir. Shu bilan birga, shaxslar fuqarolikka ega bo'lmasa-da, doimiy yashash joyi boshqa davlatda bo'lsa ham, bunday munosabat xalqaro xususiyat kasb etadi.

Bunday holatlarda huquqni tanlash, ya'ni qaysi davlat qonunchiligi qo'llanilishini belgilash juda muhimdir. Bu vazifani hal qilishda xalqaro xususiy huquqdagi kollizion normalar markaziy o'rin tutadi. Kollizion normalar huquqiy bog'liqlik mezonlarini belgilab, qaysi davlat huquqi ustuvorligini aniqlaydi. Yuqorida ta'kidlanganidek, huquqiy bog'liqlik mezonlari sifatida fuqarolik, doimiy yashash joyi, yuridik faktning sodir bo'lgan joyi va mol-mulkning joylashuvi hisoblanadi. Masalan, agar turli davlat fuqarolari bir davlat hududida yashab, u yerda nikoh tuzishsa, huquqiy munosabatga aynan o'sha davlat qonunchiligi qo'llaniladi. Ammo agar har bir shaxs alohida davlatda yashasa, u holda umumiy yashash joyi, fuqarolik yoki kelishuv asosida qaysi huquqni qo'llash masalasi ko'rib chiqiladi.

Xalqaro xususiy huquq nazariyasida chet el element tushunchasi XIX–XX asrlarda shakllanib, M.I. Brun, L.A. Lunts, M.N. Kuznetsov, A.B. Levitin kabi olimlar tomonidan keng o'rganilgan. M.N. Kuznetsov ushbu elementni “boshqa huquqiy tizimdan kelib chiqqan holda, munosabatga yangi huquqiy rang bag'ishlovchi omil” sifatida ta'riflaydi. K.N. Averina esa, nikoh-oila munosabatlarida chet el elementi har qanday shaklda, ya'ni subyekt, obyekt va fakt tarkibida namoyon bo'lishi mumkinligini ta'kidlaydi. Bu munosabatlar ayrim hollarda ichki munosabatlardan farqli tarzda huquqiy echim talab etadi.

Chet el elementi aralashgan oilaviy-huquqiy munosabatlar qonunchilikda ham, sud amaliyotida ham ancha murakkabdir. Turli davlatlardagi huquqiy tizimlarning farqliligi, tarixiy, madaniy, diniy omillar, huquqiy an'analarning o'zaro zid kelishi bunday munosabatlarda huquqni to'g'ri tatbiq etishni qiyinlashtiradi. Masalan, bir davlatda fuqarolik nikohi ustuvor sanalsa, boshqa davlatda diniy nikoh afzal ko'riladi. Yoki bir davlatda ajralish jarayoni shunchaki ariza bilan amalga oshirilsa, boshqa davlatda sud qarorisiz ajralish huquqiy kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Shu bois, xalqaro xususiy huquqda umumqabul qilingan standartlar, shartnomalar va huquqni tanlash tamoyillari juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tashkilotlar, xususan BMT va Gaaga konferensiyasi, oilaviy-huquqiy munosabatlarni tartibga solish maqsadida bir qator xalqaro konvensiyalarni qabul qilgan. Masalan, 1956-yildagi Nyu-York konvensiyasi aliment undirish tartibini, 1970-

(4th international scientific and practical conference)

yildagi Gaaga konvensiyasi esa ajralish qarorlarini tan olish va ijro etish masalalarini tartibga soladi. Bundan tashqari, bola huquqlari, farzandlikka olish, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga soluvchi o'nlab xalqaro shartnomalar mavjud. Ular orqali huquqiy standartlar yaratiladi, davlatlar o'rtasidagi huquqiy hamkorlik kafolatlanadi va inson huquqlari himoya qilinadi.

Mustaqil davlatlar ham, jumladan, O'zbekiston, bunday shartnomalarning ishtirokchisi sifatida o'z milliy qonunchiligini xalqaro normalarga uyg'unlashtirishga harakat qilmoqda. Xususan, Kishinyov (2002) konvensiyasi MDH davlatlari o'rtasidagi huquqiy munosabatlarni, jumladan, oilaviy munosabatlarni tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu konvensiyada nikohga kirish shartlari, ajralish tartibi, nikohning haqiqiylikini tan olish, farzandlar bilan bog'liq huquqiy munosabatlar bo'yicha qator normalar belgilangan. Bu konvensiya asosida davlatlar o'zaro huquqiy yordam ko'rsatishi, sud qarorlarini tan olishi va ijro etishi mumkin.

Chet el elementi bilan murakkablashgan oilaviy munosabatlarda huquqni tanlashdan tashqari, sud yurisdiksiyasini aniqlash ham o'ta muhim masala hisoblanadi. Qaysi davlat sudi mazkur ishni ko'rishini mumkinligi, qaysi davlatning qonunlari qo'llanilishi aniq belgilab qo'yilishi lozim. Aks holda, sud qarorlari turli davlatlarda tan olinmasligi, ijro etilmasligi, yoki hatto huquqbuzarliklar kelib chiqishi mumkin. Shu bois, xalqaro xususiy huquqda yurisdiksiyaning aniq va adolatli belgilanishi, ikki tomon uchun ham qabul qilinishi mumkin bo'lgan mexanizmlar yaratilishi lozim.

Shu o'rinda aytish joizki, har bir davlat ushbu masalalarni turlicha hal etadi. Fransiya, Germaniya, Braziliya kabi davlatlarda chet el elementi aralashgan oilaviy munosabatlar asosan fuqarolik kodeksi yoki oila kodeksida tartibga solinadi. Buyuk Britaniyada bu munosabatlar bo'yicha bir necha alohida qonunlar mavjud. Rossiya, Xitoy, Yaponiya, BAA davlatlarida esa alohida xalqaro xususiy huquq to'g'risidagi qonunlar orqali tartibga solinadi. O'zbekistonda esa mazkur masalalarni tartibga solishda amaliy jihatdan kollizion normalardan va xalqaro shartnomalardan foydalanish keng tarqalgan.

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqib, aytish mumkinki, chet el elementi bilan murakkablashgan oilaviy-huquqiy munosabatlar huquqiy tizimlar o'zaro muloqoti va muvofiqlashuvini talab qiladigan, huquqni tatbiq etishda aniqlik, xolislik va samaradorlikni talab qiluvchi munosabatlar toifasiga kiradi. Ular faqat milliy qonunchilik bilan emas, balki xalqaro normalar, shartnomalar va huquqiy an'analar uyg'unligida hal etilishi mumkin. Shu bois, huquqshunos olimlar va qonunchiqaruvchilar ushbu sohadagi huquqiy mexanizmlarni yanada takomillashtirish, huquqiy muvozanatni saqlash va fuqarolar manfaatlarini ta'minlash yo'lida uzluksiz izlanish olib borishlari lozim.

Chet el elementi bilan murakkablashgan oilaviy-huquqiy munosabatlar bugungi kunda xalqaro xususiy huquqning eng murakkab va dolzarb yo'nalishlaridan biri

(4th international scientific and practical conference)

hisoblanadi. Global migratsiya, xalqaro nikohlar sonining ortishi, turli davlat fuqarolarining o‘zaro oilaviy munosabatlarga kirishishi natijasida ushbu munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish ham murakkab tus olmoqda. Bu esa faqat milliy qonunchilik doirasida emas, balki xalqaro shartnomalar va umumqabul qilingan huquqiy normalar asosida yechim topishi lozim bo‘lgan muammolarni yuzaga keltiradi.

Mazkur munosabatlarni to‘g‘ri tartibga solishda, avvalo, huquqiy munosabatning xalqaro xususiyatini aniqlash, huquqni tanlash mezonlarini belgilash, tegishli yurisdiksiyani topish, hamda xalqaro va milliy qonunchilikni uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Kollizion normalar orqali qaysi davlat huquqi qo‘llanilishi, qaysi sud ishni ko‘rishi mumkinligi aniqlanadi. Bunda davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro huquqiy yordam va sud qarorlarini tan olish to‘g‘risidagi shartnomalarning mavjudligi ayniqsa muhim hisoblanadi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, xalqaro xususiy huquqda oilaviy munosabatlarning samarali huquqiy tartibga solinishi faqat bir tomonlama emas, balki ikki va ko‘p tomonlama hamkorlik asosida, huquqiy barqarorlik va inson huquqlarini kafolatlash maqsadida amalga oshirilishi lozim. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, bunday munosabatlar huquqiy bazasini takomillashtirish, shartnomaviy amaliyotni rivojlantirish, hamda milliy qonunchilikni xalqaro huquq talablariga muvofiqlashtirish orqali hal etilishi mumkin. Shu jihatdan qaralganda, bu sohadagi ilmiy tahlillar, doktrinal yondashuvlar va amaliyotdagi muvaffaqiyatlar milliy huquqni rivojlantirish uchun ham asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolik kodeksi”. 1996 yil 29 avgust, № 163-I. // Qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi, www.lex.uz
2. Gaaga Konvensiyasi (1996-yil 19-oktabr) “Bola huquqlarini himoya qilish va xalqaro asrab olish uchun kurash to‘g‘risida”. www.hcch.net.
3. Karimova M.T. Oilaviy huquq asoslari. – T: Yuridik nashriyot, 2021. – 210 b.
4. Toshev Sh. Xalqaro huquq: nazariya va amaliyot. – T: Adolat, 2020. – 180 b.
5. Zayniddinova N.N. Chegaraviy bilan murakkablashgan aloqa. // “Yuridik fanlar yangiliklari”, 2022, №2. – B. 45–52.
6. Yusupova G.R. O‘zbekiston qonunchiligida xalqaro huquq normalarining amalga oshirilishi. // “O‘zbekiston huquqshunosligi”, 2021 yil, №1. – B. 22–28.